

AXBOROT XIZMATI MATERIALLARINI TAHRIRLASH JARAYONI: YO‘L QO‘YILADIGAN XATOLAR VA ULARNING YECHIMI

Mohigul ABDULLAYEVA,

“Hududgaz Buxoro”

gaz ta'minoti filiali matbuot kotibi

ORCID: 0009-0005-0071-4833

Annotatsiya. Ushbu tezisda tashkilot axborot xizmati tomonidan yoziladigan materiallarning tahriridagi mavjud muammolar hamda ularning yechimiga e'tibor qaratildi. Janriy toifalanish, sarlavha tanlash, terminlardan foydalanish, ularning o'ziga xosligi, jamoatchilik uchun ta'sir qilish doirasi haqida bayon etilgan. Ularda uchrab turadigan bir qator kamchiliklar esa kommunikativlikka salbiy ta'sir qilishi mumkin. Maqolada aynan ularning bartaraf etilish choralari, tavsiyalar va ilmiy fikrlar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: termin, janr, professionalizm, individullik, tahliliy ko'mak, terminologik aniqlik

Kirish

Bugungi davrda axborot turli formatda yetkazilmoqda. Ayniqsa, tashkilotlarning axborot xizmati tomonidan. Ammo ularning aksariyati tahririy, tahliliy ko'makka muhtoj. Janriy jihatdan noto'g'ri yondashuv, sarlavhalarning uzundan uzun qo'yilishi, terminlarning izohsiz berilishi va aloqaviylikka e'tibor qaratilmayotganligi kommunikativlikka ta'sir ko'rsatadi.

Natija va mulohazalar

Axborot xizmati materiallarida uchrab turadigan dastlabki muammolar janriy muammolardir. “Janr” tushunchasi e’tibor qaratsak. O‘zbek tilining izohli lug‘atida “San’at asarlarining syujet va uslub jihatidan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan har bir turi” deyilgan. (O‘zbek tilining Izohli lug‘ati, 2025) Yoki san’at turlarida tarixan shakllangan ichki bo‘linish hamda mazkur bo‘linishni ifodalovchi tushuncha. Shakl va mazmun birligidagi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan san’at asarining alohida turi. San’at asarlarining janriy guruhlariga bo‘linishi turli mezonlarga tayanib amalga oshiriladi. (O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2023) San’at asarining alohida turi sifatida belgilanar ekan, uning ichki bo‘linishi hamda o‘ziga xosligi bugun yaratilayotgan ijod namunalarida bo‘y ko‘rsatmoqda. Jurnalistikaning qanday yo‘nalishida ijod qilinmasin, janrlar xilma-xilligiga e’tibor berish juda muhim. Ammo bir xil janrda asar yaratish shubhasiz, intellektuallikni yo‘qotadi. Janrlar turli xil. Ularning o‘ziga xosligi bir-biridan farq qiladi. Jumladan, ta’sir etish kuchi ham. Axborot xizmati xodimi odatda, matn yaratsa yoki videomaterial tayyorlasa so‘zsiz, “xabar” janriga murojaat qiladi. Chunki bevosita bo‘lib o‘tayotgan jarayonlar haqida ma’lumot beradi. Bu esa axborot janri sifatida tahlil qilinadi. Aslida-chi? Xabar janrida berilgan material jamoatchilik uchun qiziqmi, degan savol tug‘ilishi tabiiy. Tahlillarga e’tiborni qaratadigani bo‘lsak, bugungi jamiyat shunchaki axborotni xohlamaydi yoki bir yo‘nalishda ijod qilish ham tashkilot imidjiga salbiy ta’sir qilishi mumkin. Masalan, Kogon shahar hokimining fuqarolar bilan bo‘lib o‘tgan muloqoti shahar hokimligining rasmiy sahifasida (Kogon..., 2025) yoritilgan. Jarayonlar haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Xususan, qanday mazmundagi murojaatlarning kelib tushganligi, ularning amaliy ahamiyati to‘g‘risida batafsil yoritilmagan. Aslida yoritilgan material “xabar” janrining batafsil qoidalariga rioya etilgan holda yozilgan matn emas. Bu janrning o‘ziga xosligi haqida aniq qarashlar mavjud. Jumladan, xabar – ommaviy axborot vositalariga va shu bilan birga axborot iste’molchilari

auditoriyasiga ma'qul kelgan janrlar sirasiga kiradi. Xabar yozish unchalik ko'p vaqt talab qilmagani kabi o'quvchi uchun ham qulay, tejamkor axborot mahsuloti hisoblanadi. Iste'molchi ko'pi bilan uchta gapdan keyin xabarni o'qishdan to'xtab, boshqa ishga chalg'ib ketishiga qaramay, u gap nima haqida ekanligini anglab oladi. Shu sababli yangiliklar saytining sahifalarini ko'zdan kechirib chiqishga ko'pi bilan 10-15 daqiqa vaqt sarflanadi. (Saidova, 2022) Xabar matni uchta faktologik asosga tayanadi: 1-axborot kim (yoki nima) haqida; 2-voqea qayerda sodir bo'lgani haqida; 3-voqea qachon sodir bo'lgani haqidagi tafsilotlardan iborat bo'ladi. To'g'ri, asosan xabar janrida ma'lumot berilishi har qanday jamiyat vakilining tasavvurini boyitishi mumkin. Bo'lib o'tgan voqea-hodisa to'g'risida ushbu janrda ma'lumot berilar ekan, jarayonning kirish, asosiy va xulosa qismlariga e'tibor berish lozim. Yuqorida keltirilgan misolda esa faqatgina kirish, xulosa qismigina berilgan, xolos. Aslida materialning asosiy qismi qiziq. Bu kabi muammolar mahalliy hokimliklarning axborot xizmati tomonidan tayyorlanadigan juda ko'p materiallarida kuzatiladi. Masalan, Buxoro shahar hokimligining rasmiy sahifasida sport musobaqalari (Buxoro..., 2025) haqida material tayyorlangan. Unda bevosita xabar janrining unsurlari bor, ammo to'liq emas. Matn faqat xulosa qismidan iborat, xolos. Har qanday to'liq, tugal mazmunga ega material jamoatchilikni faoliyat bilan tanishtira oladi. Targ'ibot ishida boshqa janrlardan foydalanib, material tayyorlash juda muhim. Bu bilan fikrlar xilma-xilligini rivojlantirishda, kommunikativ tizimni shakllantirishda xizmat qiladi. Jamoatchilik ongida voqea-hodisa to'g'risida tasavvur hosil bo'ladi.

Axborot xizmati materiallarining janriy toifalanishi jurnalistika va ommaviy axborot vositalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ma'lumotning taqdim etilishi, maqsadi, auditoriyaga ta'sir ko'rsatish usuliga qarab turli janrlarga bo'linadi. Targ'ibot ishida boshqa janrlardan foydalanib material tayyorlash bu auditoriyaga samarali ta'sir ko'rsatish, xabarni eslab qolish uchun muhim usul hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bugungi kunda axborot xizmati

xodimlari tomonidan xabar, press-reliz kabi janrlarda material tayyorlanadi. To'g'ri, ma'lumotlarning bu kabi janrlarda berilishi yomon emas, ammo turli xil janr doirasida ijod qilish ta'kidlaganimizdek, ma'lumotlarning yanada eslab qolinishi uchun xizmat qiladi. Axborot xizmati xodimi quyidagi janr va usullardan foydalanishi tashkilot imidjiga ijobiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Xususan, hikoya janri. Bu janrda material tayyorlash jamoatchilikni qiziqarli, emotsional fikrlashini yaxshilaydi. Misollar asosida hikoya yaratish orqali maqsadli xabarni yetkazishi mumkin. Masalan, Buxoro viloyati Soliq boshqarmasida bu kabi janrda yaratilgan materiallar fikrimizga asos bo'ladi. “Har bir to'langan soliq – bu barqaror kelajak sari qo'yilgan qadam” (Buxoro..., 2025) sarlavhasi ostida berilgan targ'ibotda bevosita soliqni o'z vaqtida to'lash, aynan to'langan soliq nimalar uchun ishlatilishi to'g'risida batafsil hikoya janri misolida ko'rsatib o'tilgan. Yoki “Soliqlarni to'lash – bu majburiyat emas, konstitutsiyaviy burch” (Buxoro..., 2025) sarlavhali videomaterial ham hikoya janrida yaratilgan. Bu material bilan maqsad ko'rsatib o'tilgan. Jamoatchilikning faolligi oshirilgan, u tomonidan qilinishi lozim bo'lgan xatti-harakat ta'kidlangan. Bu kabi janrda yaratilgan har bir material axborot yetkazib beruvchining asl maqsadini ochib beradi. Jamoatchilik o'ziga kerakli ma'lumotga ega bo'ladi. Soliq to'lash majburiyat ekanligini, uni o'z vaqtida amalga oshirishi lozimligini anglaydi.

Hikoya janri atama sifatida kengroq ma'noda biror voqeani gapirib berishni anglatadi. Hayotiy voqelik qamrovining kengligi, muammoning muhimligi, hajmi, unda ishtirok etuvchilarning salmog'i jihatidan o'ziga xos xususiyatga ega. Shunday ekan, asl muammoning muhimligi, uning yechimi to'g'risida yozilgan material orqali keng jamoatchilik qamrab olinadi, fikrlar shakllantiriladi.

Axborot xizmati xodimi tomonidan murojaat qilinadigan yana bir janr bu – infografika. Infografika janri – axborot xizmati materiallarida raqamlar juda muhimligini ko'rsatib beruvchi, ochiqlikni ta'minlovchi janrlardan biridir. Materialning infografika ko'rinishida berilishi ma'lumotning qiziqarli bo'lishini

ta'minlaydi. Axborot olamida bu kabi janrlardan o'rinli foydalanish jamoatchilikning kommunikativligini shakllantiradi. Statistik ma'lumotlar, grafiklar, rangli illyustratsiyalar orqali murakkab ma'lumotlarni sodda, qiziqarli qilib ko'rsatish, ijtimoiy muammolarning yechimlarini infografikada aks ettirish bugunning davr talabi hisoblanadi. Chunki matn yoki video lavha tariqasida berilgan har qanday xabar bugunning muhim yangiligi emas. Barcha tizimda kuzatilayotgan yangilanishlar bevosita axborot xizmati xodimlarining ham faoliyatiga o'z ta'siri ko'rsatib kelmoqda. Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasining rasmiy sahifasida elektr energiyasini qanday usullar bilan tejash haqidagi ma'lumotlar “Energiyani tejash – barqaror kelajak sari muhim qadam” (Buxoro..., 2025) nomi ostidagi infografika shaklida berilgan. Bevosita elektr energiyasini tejash haqidagi aniq ma'lumotlar fotoli infografika asosida qayd etilgan. Ammo bu interaktivlik asosida ma'lumot yetkazib berish keng ommaning fikrlashi va o'zaro axborot almashinuvida ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Har qanday ma'lumot axborot xizmati faoliyatining samaradorligini oshirishda ahamiyatga ega. Bugungi davr ham aynan shuni taqozo etadi. Axborot xizmati vakili janrga murojaat qilar ekan, avvalo material tayyorlashdan oldin maqsadli auditoriyaning yoshi, qiziqishlari, madaniy xususiyatlarini o'rganishi shart. Chunki insonlar kuchli hissiyot uyg'otuvchi, aniq maqsadni shakllantiruvchi materiallarni yaxshi qabul qiladilar. Muhimi esa yolg'on, manipulyasiyadan qochish juda zarur. Chunki bu e'tiborni va jamoatchilikning faolligini yo'qotishi mumkin.

Tahrir jarayonida axborot xizmati materiallarida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri sarlavhalarda kuzatilmoqda. Tayyorlangan har qanday ijod mahsulida sarlavhaning mavjudligi jamoatchilikning faolligini oshiradi. Sarlavha – muallif va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning boshlanishi hisoblanadi. U o'quvchi (suhbatdosh) e'tiborini o'ziga qanchalik jalb etishi axborotning samaradorligi va ta'sirchanligi muammosiga shunchalik daxldordir. “Sarlavha-o'quvchi-gazetxon bilan nutqiy aloqa bog'lash (kontakt yaratish)ning nihoyatda muhim va birlamchi

vositasidir. U qanchalik jozibali bo'lsa, aloqa bog'lash ham shunchalik tez va samarali bo'ladi”. (Toshmuhamedova, 2008) Sarlavha materialning mohiyati haqida hikoya qiladi. Materialda uning o'rnini juda muhim. O'z vazifalariga ega hamdir. Tashkilot rasmiy sahifalari, xususan, rasmiy tarmoq, sayt, nashriyot va boshqa ommaviy axborot vositalari orqali qilinayotgan chiqishlarda aynan sarlavhaga e'tiborning qaratilmayotganligi yoki materiallarning talabga rioya etilmay nomlanayotganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, Peshku tuman hokimligining rasmiy sahifasida (Peshku..., 2025) “Peshku tumani IIB xodimlarining turmush tarzi, oilaviy holati, ijtimoiy-maishiy sharoiti va mavjud muammolarini o'rganish maqsadida “Xodimbay” tizimi asosida o'rganish ishlari olib borilmoqda” sarlavhali matn berilgan. Matnning o'zi atigi 3 ta gapdan iborat, lekin sarlavhaning murakkab qurilganligi matn bilan tanishish imkonini bermaydi. Material bilan tanishmasdan avval uning sarlavhasi jamoatchilikni chalg'itadi, charchatadi. Yoki Jondor tuman hokimligining rasmiy sahifasida ham (Jondor..., 2025) “Buxoro viloyati hokimining o'rinbosari B.Shahriyurov Respublika ishchi guruhi bilan birga Jondor tumanidagi “Ushot” mahallasida bo'ldi” nomli matn mohiyatida aniq fikrlar bayon etilmagan. Qolaversa, shaklan murakkab sarlavha jamoatchilik uchun aniq tasavvurga ega bo'lishida imkon bermaydi. Axborot xizmati materiallarining tahririda sarlavhaning aniq vazifalari mavjud. Diqqatni jalb etuvchi materiallar –tomoshabinning e'tibor markazida bo'ladi. Qiziqarli, ixcham sarlavha materialni o'qish yoki ko'rish istagini uyg'otadi. Ma'lumotni umumlashtirish – sarlavha materialning asosiy mazmunini qisqacha ifodalaydi, bu esa foydalanuvchiga uning o'zi uchun qanchalik muhim hamda qiziqarli ekanligini tezda tushunishga yordam beradi. Tartibga solish va yo'naltirish – axborot oqimida navigatsiya vositasi sifatida ishlaydi, ayniqsa, ko'p materiallar orasida muhim mavzuni ajratib ko'rsatadi. Qidiruv tizimi uchun ham optimallashtirish vazifasini bajaradi. Xususan, onlayn materiallarda sarlavha kalit so'z sifatida xizmat qiladi. Tezkorlik bilan ma'lumotni topishda aynan ularning kalit so'zlar bilan berilishi ahamiyatlidir.

Material tayyorlashda har tomonlama e'tibor, ijodiy yondashuv zarur. Ayniqsa, terminlarni qo'llashda bilim va tasavvur juda muhim. Har bir tashkilot faoliyatida o'zining maxsus so'z – terminlari mavjud. Ular esa hamma uchun birdek tushunarli emas. Shuning uchun axborot xizmati xodimi tomonidan yaratiladigan materiallarda termindan samarali foydalanish lozim. Asosiysi, ularning mohiyatiga e'tibor qaratish zarur. Asosan, bojxona, bank va moliya, favqulodda vaziyatlar, kommunal va shunga o'xshagan boshqa bir qator tizimning o'ziga xos maxsus so'zlari bor. Ular ishtirokida tayyorlangan material mohiyatan tushunarsiz bo'lishi mumkin, agar axborot xizmati xodimi o'z ijodiy ishining terminologik qismiga e'tibor qaratmasa. Buxoro viloyat soliq boshqarmasining rasmiy sahifalari yoki matbuotlardagi chiqishlarida aynan terminlardan juda ko'p foydalaniladi. Tashkilotning rasmiy tarmog'ida “15-may – aprel oyi uchun AOS hisobotini taqdim etish va soliqni to'lashning oxirgi kuni” (Buxoro..., 2025) sarlavhasi ostida murojaatnoma berilgan. Unda bevosita “AOS” qisqartma so'zining mohiyatiga e'tibor qaratilmagan. Bu esa jamoatchilik uchun tushunarsiz jumla bo'lib qolaveradi. Ushbu tashkilot axborot xizmati xodimi tomonidan tayyorlangan materiallarning aksar qismida aynan terminlar izohsiz qayd etilgan. Izohsiz berilgan terminli material mohiyati barcha uchun mavhumligicha qolib, jamoatchilikni jalb etish juda qiyin hisoblanadi. Terminlar mohiyatiga e'tibor qaratish terminologik aniqlik, terminologik to'g'rilik hisoblanadi.

Xulosa

Axborot xizmati xodimi o'z ishini o'zi uchun yoki faqatgina tashkilot imidji uchun emas, balki jamoatchilikka xabar berish, bevosita ular bilan aloqani mustahkamlash uchun ham olib borishi zarur. Yaratilayotgan materiali mukammal mazmunga ega bo'lishi lozim. U jamoatchilik uchun xizmat qiladi, bu bilan auditoriya kengayadi, ta'sir doirasi o'z kuchiga ega bo'ladi. Aloqaviylik mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Saidova M. (2025). Yangiliklar jurnalistikasi: xabar qanday yoziladi?

<https://xabar.uz/uz/jamiyat/yangiliklar-jurnalistikasi-xabar-qanday-yoziladi>

Toshmuhamedova L. (2008). Gazeta sarlavhalari uslubiyati. Toshkent: Iste'dod.

Buxoro viloyat Elektr tarmoqlari korxonasi. (2025).

<https://t.me/buxenergo/5708?single>.

Buxoro shahar hokimligi. (2025). <https://t.me/buxoroshahhokimligi/37738?single>.

O'zbek tilining izohli lug'ati. (2025). <https://izoh.uz/word/janr>.

Jondor tuman hokimligi. (2025). <https://t.me/jondortuman/98159>.

Kogon shahar hokimligi. (2025). https://t.me/kogonuz_official/22228.

Peshku tuman hokimligi. (2025). <https://t.me/peshkuhokimiyat/91753>.

O'zbek Milliy ensiklopediyasi. (2025). <https://qomus.info/encyclopedia/cat-j/janr-uz/>

Buxoro viloyat SOliq boshqarmasi. (2025). https://t.me/soliq_Live/13210.

PROCESS OF EDITING INFORMATION SERVICE MATERIALS: COMMON ERRORS AND THEIR SOLUTIONS

Abstract. This thesis focuses on existing problems in editing materials produced by organizational information services and their solutions. It describes genre classification, headline selection, use of terminology, their specifics, and the scope of public influence. Several shortcomings frequently encountered in these materials can negatively impact communicativeness. The article specifically outlines measures, recommendations, and scientific perspectives for addressing these issues.

Keywords: term, genre, professionalism, individuality, analytical support, terminological accuracy

ПРОЦЕСС РЕДАКТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ: ДОПУСТИМЫЕ ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЕ

Аннотация. В данном тезисе уделено внимание существующим проблемам в редактировании материалов, подготавливаемых информационной службой организации, а также их решению. Рассмотрены жанровая классификация, выбор заголовка, использование терминов, их специфика, сфера воздействия на общественность. Ряд недостатков, встречающихся в этих материалах, может негативно сказаться на коммуникативности. В статье представлены меры по их устранению, рекомендации и научные мнения.

Ключевые слова: термин, жанр, профессионализм, индивидуальность, аналитическая поддержка, терминологическая точность